

ULUG'BEK HAMDAMNING "OTA" ROMANIDA MUALLIF POZISIYASI

Abduraxmonov Abiljon

FarDU adabiyotshunoslik kafedrasida dosenti,
filologiya fanlari doktori.

Muhammadjonova Dilnura

filologiya fakulteti,
o'zbek tili yo'nalishi 1-kurs talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20792307>

Annotatsiya

Mazkur maqolada Ulug'bek Hamdamning "Ota" romanida muallif pozitsiyasi qahramon ichki olamini yoritib berishi orqali kitobxoniga uning xatti-harakatlariga munosib hukm chiqarish imkonini berishi masalasi tadqiq etiladi. Romandagi ota va farzand munosabati tubanliklari muallifning xolis, ichki olamni tasvirlovchi pozitsiyasi orqali anhanaviy bayonchilikdan ko'ra teranroq ochilishi yoritib beriladi.

Kalit so'zlar: muallif, pozitsiya, ichki olam, badiiy g'oya, bayonchilik, kechinma, kitobxon, hukm.

Jamiyatda ijtimoiy munosabatlar o'zgarib borishi ijtimoiy ong mahsuli bo'lgan badiiy asar tarkibidagi munosabatlarning o'zgarishiga olib kelishi tabiiy holatdir. Bu badiiy asardagi muallif pozitsiyasiga ham taalluqlidir.

Ma'lumki, muallif pozitsiyasi badiiy asarda muhim ahamiyat kasb etib, bevosita badiiy g'oya ifodasida kalit vazifani bajarib keladi. Adabiy asardagi bayonchilik usullari ijodkorning maqsadini qanchalik yoritishiga qarab moslashib, o'zgarib kelgan ekan, keyingi yillarda yaratilgan qator asarlar an'anaviy bayonchilikdan tubdan farq qila boshlaganligi kitobxonlar allaqachon payqagan va uni ma'rum ma'noda o'zlashtirishga ham ulgurishgan.

Adabiyotshunoslikning obyekt sifatida muallifning pozitsiyasi masalasi ma'lum darajada o'rganilib kelinmoqda. Badiiy asarda muallif dunyoqarshining namoyon bo'lishi muammolariga doir adabiy tadqiqotlar M.M.Baxtin, S.A.Baikova, N.S.Valigina, V.V.Vinogradova, V.E.Xalizinalar olib borilgan. Shuningdek, M. M. Baxtin [1], G. A. Belaya [2], [3], L. Ginzburg [4], D. Granin [5], D. V. Zatonskiy [6], N. A. Kozhevnikova [7], A. G. Tone [8], Yu. N. Tynyanov [9] kabi mualliflarning asarlarida muallif pozitsiyasini ifodalash shakllari tadqiq etilgan.

Tadqiqot natijalari va ularni muhokama qilish. 20-asr adabiyotida muallif pozitsiyasini ifodalash texnikasi muallifning individualligi va shaxsiy psixologiyasi bilan uzviy bog'liq bo'lib, u adabiyotning o'zi kabi rivojlanadi. Yu. Tynyanov bu masala bo'yicha shunday deb yozgan edi: "Adabiy asarni yoki muallifni ajratib ko'rsatish orqali biz muallifning individualligiga erisha

olmaymiz. Muallifning individualligi statik tizim emas; adabiy shaxs dinamikdir, u bilan birga va ichida harakatlanadigan adabiy davr kabi. Bu u yoki bu mavjud bo'lgan yopiq makon kabi narsa emas; aksincha, bu adabiy davr tomonidan uzilgan va yo'naltirilgan singan chiziqdir" [9, 255]. Muallif pozitsiyasini ifoda etish shakllari asarning badiiy makonini tashkil etish bilan bog'liq.

D. V. Zatonskiy zamonaviy san'atda subyektiv xarakterdagi badiiy tuzilmalar ustunlik qila boshlaganini qayd etadi [6, 205]. "Muallif ovozi va roman muammolari" [5] munozarasida adabiyot tadqiqotchilari XX asr san'atida muallif "hamma bilimi"dan chekinish bor, degan fikrni qayta-qayta bildirgan; yozuvchining shaxsiyati birinchi o'ringa chiqadi. Muallif pozitsiyasining faollashuvi muallif rolini loyihalashda emas, balki bevosita muallif so'zida namoyon bo'ladi. Zamonaviy adabiy jarayondagi bu tendentsiya turli yo'llar bilan izohlanadi: ba'zilar buni inson qalbining chuqurligiga qiziqish ortishi bilan bog'laydi; boshqalar so'nggi o'n yilliklar adabiyotida paydo bo'lgan yangi tasvirlash usuli haqida gapiradi. Bu yerda yozuvchining badiiy-publisistik adabiyot poetikasiga xos bo'lgan yana bir istagi ham muhim: o'zi bilan o'quvchi orasidagi masofani qisqartirish, o'quvchini o'z xulosa va mulohazalariga yaqinlashtirish. XX asr oxiri adabiyotida o'zini namoyon qilgan jurnalistikaning o'ziga xos xususiyatlari zamonaviy san'atning ichki ehtiyojlariga - ijodkorning dunyo taqdiri uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olishga, o'z pozitsiyasini, fikrini, hukmini qizg'in ochiqlik bilan ifodalashga intilishiga aniq mos keladi. Shunday qilib, muallif pozitsiyasining jurnalistik ochiqligi sari harakat zamonaviy adabiyot uchun juda muhim va muallifni ham, qahramonni ham ma'lum pozitsiyalarga qo'yadigan bir qator obyektiv va subyektiv sabablarning kombinatsiyasi bilan bog'liq. Muallif materialni tartibga soladi, qahramon hayotini montaj qiladi. Muallif pozitsiyasining jurnalistik ochiqligi tomon harakat 70-yillarda sodir bo'lgan, ammo adabiy jarayonning dinamikasini aniqlamagan. Tanqidchilar muallifning xarakter nuqtai nazarini «asarning barcha konstruktiv elementlariga» kengaytirish va «tasvirlangan narsaga mumkin bo'lgan nuqtai nazarlar sonini kengaytirish» istagini nafaqat «individual ongning izolyatsiyasi va subyektivligini engib o'tish uchun, balki bir xil hodisani turli tomonlardan taqdim etish, tasvirni turli rakurslarda gapirishga imkon berish» uchun ustun tendentsiya deb hisoblashdi. [9, 205].

Ulug'bek Hamdamning «Ota» romanida muallif pozitsiyasi bir qarashda oddiy tuyulsa-da, aslida juda murakkab, ko'p qatlamli va konseptual xarakterga ega. Romanda tayyor hukm chiqarilmaydi, muallif o'ziga xos pozisiya egallashi badiiy

g'oya ifodasida muhim ahamiyat kasb etgan. Muallif pozitsiyasini bir nechta muhim jihatlar orqali tahlil qilish mumkin. Ularga quyidagilarni keltirish mumkin:

1. Muallifning obyektiv pozitsiyasi.

Bunda u voqealarning kuzatuvchisi va tahlilchisi sifatida namoyon bo'ladi. Muallif an'anaviylashib ketgan rolida, ya'ni voqealarga hakam tarzida aralashishdan tiyiladi. U yuqoridan turib emas, balki qahramonlar ichki dunyosini – kechinmalarini tadqiq etuvchi bo'lib ishtirok etadi. Romandagi ota va farzandning ruhiyatini, undagi qarama-qarshilik, ziddiyatlarni kitobxonga bevosita yetkazib berish vazifasini oladi. Otaning an'anaviy qarashlarini ham, farzandlarning zamonaviy (ba'zan esa xudbinlarcha) intilishlarini ham boricha ko'rsatadi.

Muallif voqelikda hakam bo'lib "*kim haq?*" degan savolga javob izlovchi emas, aksincha muammoning kelib chiqishini yoritishni niyat qilib olgan.

Muallifga asar kompozitsiyasida o'ta murakkab vazifa yuklatilganki, bu avlodlar to'qnashuvini bayon qilishdir.

2. Muallif pozitsiyasi orqali avlodlar to'qnashuvi tasviri.

Garchi muallif o'z asarida xolis qolishga intilganini ta'kidlagan bo'lsa-da, beixtiyor yozuvchi ota obraziga nisbatan simpatiyasi sezilib turadi. Bu simpatiya asosan unga chuqur achinish tuyg'usi bilan sug'orilganligi ayon bo'lib qoladi. Muallif ota obrazi timsolida milliy qadriyatga mujassamlashgan ma'suliyat bilan oilaviy munosabat qarama-qarshiligini maydonini tasvirlaydi. Voqealarning shunday kechishida farzandning "ayblari"ga sabab bo'lgan muhitning davr va zamon kontekstini ham parallel ravishda ochib boradi. Muallif pozitsiyasi "dardchil kuzatuvchi" sifatida namoyon bo'ldi.

2. Ota timsolida metaforik va falsafiy yondashuv ifodasi.

Ulug'bek Hamdam muallif pozitsiyasida ota obrazi orqali bir necha timsollarni jamlashga muvaffaq bo'ladi: o'tmish, ildiz, imon va an'anadir.

Voqealar rivojida muallif fojeaning sababi sifatida "ildiz"dan uzilish ekanligini ta'kidlagandek. Bu bilan yozuvchi inson zamon shiddati bilan yelib-yugurgan taqdirda ham oxir-oqibat milliy qadriyat an'anasiga qaytishga majbur, degan konsepsiyani ilgari suradi. Inson uchun ota duosi muqaddas, degan asar g'oyasi muallif pozitsiyasida kitobxonga targ'ib qilish kayfiyati seziladi.

4. Muallif pozitsiyasi asarda ko'zga tashlanadigan muhim jihatlardan biri psixologizmni yoritib berilishidir. Muallifning qahramon ichki dunyosiga singib ketgan pozitsiyasi orqali yozuvchi o'z qahramonining psixologiyasini "oina"dek qilib kitobxonga tutib bera oladi. U "hakamlik"dan ko'ra "tasvirchi" vazifasini bajarish yo'li bilan qahramonlarning o'zini-o'zi taftish qilishlarida o'z xatolarini

tan olishlarini va ularning bunga iqrorliklarini insoniylik nuqtai nazaridan tushunishga yo'naltiradi. Shuning uchun ham mutlaqlik mavjud emas degan konsepsiyani isbotlashga harakat qiladi, ya'ni hech narsa mutlaq qora yoki oq emasdir.

Demak, Ulug'bek Hamdamning "Ota" romanidagi muallif pozitsiyasi didaktik bo'lib qolmay, o'ziga xos falsafiy-ekzistensial pozitsiya sifatida ko'zga tashlanadi.

Buning natijasi o'laroq kitobxon an'anaviylashib ketgandek asarda tayyor yechimni muallifdan ololmaydi, aksincha muallif o'zining egallagan pozitsiyasidan kelib chiqib kitobxonni ota va farzand, o'tmish va kelajak o'rtasidagi ko'priknini izlashga majbur qiladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, muallif pozitsiyasi inson ichki dunyosidan o'rin olishi tashqaridan turib – an'anaviy bayonchilik usulida yuzaki tasvirdan ko'ra qahramonlarning xatti-harakatlarining asosi va oqibatini tahliliy ko'rsatib berish orqali kitobxonga yechim chiqarishga asos to'plab beradi. Yechim orqali hukm huquqi esa kitobxon zimmasida qoldiriladi. Muallifning bundan pozitsiyasi asarda qahramonlar xarakterini tahlil qilishda kitobxon uchun katta imkoniyat beradi.

Adabiyotlar:

1. Бахтин, М. М. Вопросы литературы и эстетики / М. М. Бахтин. – М.: Художественная литература, 1975. – 504 с.
2. Белая, Г. А. О позиции писателя в современном критическом реализме / Г. А. Белая, Н. С. Павлова // Критический реализм XX века и модернизм. – М.: Наука, 1967. – С. 44–77.
3. Белая, Г. А. Художественный мир современной прозы / Г. А. Белая. – М.: Наука, 1983. – 191 с.
4. Гинзбург, Л. Разговор о литературоведении // Гинзбург Л. О старом и новом. – Л.: Советский писатель, 1982. – 424 с.
5. Гранин, Д. Необходимость // Литературная газета. – 1981. – 20 мая. – С. 21–26.
6. Затонский, Д. В. Голос автора и проблемы романа / Д. В. Затонский // Иностранная литература. – 1987. – № 3. – С. 201–205.
7. Кожевникова, Н. А. О соотношении речи автора и персонажа / Н. А. Кожевникова // Языковые процессы современной русской художественной литературы. – М.: Наука, 1977. – 798 с.
8. Тоне, А. Г. Тенденции развития современной русской художественно-документальной прозы / А. Г. Тоне // Русский язык и литература в европейском пространстве: современное состояние и перспектива развития: материалы международного научного конгресса. – СПб.: НИРС; Гранада: Гранадский университет, 2007. – С. 278–283.

9. Тынянов, Ю. Н. Литературный факт / Тынянов Ю. Н. // Поэтика. История литературы. Кино. – М. : Наука, 1977. – 576 с.

